

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**БЛЕФАРОПЛАСТИКАДАН КЕЙИНГИ ЯЛЛИҒЛАНИШ
ЦИТОКИНЛАРИ ДИНАМИКАСИ ВА ИГЛАТЕРАПИЯНИНГ
РЕАБИЛИТАЦИЯГА ТАЪСИРИ (IL-1 β , IL-6, IL-10 АСОСИДА)**

Қаюмов Х.Н., Муродова М.М.

*Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Халқ
табобати, касб касалликлари ва аллергология кафедраси*

Аннотация: Мазкур тадқиқотда блефаропластикадан кейинги эрта ва кечки даврларда иммунологик ўзгаришлар, хусусан IL-1 β , IL-6 ва IL-10 интерлейкинларининг динамикаси ўрганилди. Тадқиқотга жами 79 нафар бемор жалб этилди ва улар икки гуруҳга бўлинди: I гуруҳ — анъанавий даво олган беморлар, II гуруҳ — анъанавий давога қўшимча равишда иглатерапия қабул қилган беморлар. Олинган натижалар иглатерапия яллиғланиш цитокинларини (IL-1 β , IL-6) сезиларли пасайтириб, анти-яллиғланиш интерлейкини (IL-10) даражасини ошириш орқали реабилитация жараёнини тезлаштиришини кўрсатди. Бу усул блефаропластикадан кейинги комплекс даволашда патогенетик асосланган қўшимча терапия сифатида қўлланилиши мумкин.

Калит сўзлар: блефаропластика, постоперацион яллиғланиш, интерлейкинлар (IL-1 β , IL-6, IL-10), цитокинлар динамикаси, иммунологик жавоб, иглатерапия, акупунктура, реабилитация, регенерация, анти-яллиғланиш таъсири, периорбитал шиш, микроциркуляция, эстетик жарроҳлик.

**БЛЕФАРОПЛАСТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ И ВЛИЯНИЯ ИГЛОТЕРАПИИ НА
РЕАБИЛИТАЦИЮ (НА ОСНОВЕ IL-1 β , IL-6, IL-10)**

Қаюмов Х.Н., Муродова М.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины, кафедра народной медицины, профессиональных заболеваний и аллергологии

Аннотация: В данном исследовании изучались иммунологические изменения в раннем и позднем послеоперационном периоде после блефаропластики, в частности динамика интерлейкинов IL-1 β , IL-6 и IL-10. В исследование было включено 79 пациентов, которые были разделены на две группы: I группа — пациенты, получавшие традиционное лечение, II группа — пациенты, получавшие традиционное лечение в сочетании с иглотерапией. Полученные результаты показали, что иглотерапия способствует снижению провоспалительных цитокинов (IL-1 β , IL-6) и повышению уровня противовоспалительного интерлейкина IL-10, что приводит к ускорению процесса реабилитации. Данный метод может рассматриваться как патогенетически обоснованное дополнительное лечение в комплексной терапии после блефаропластики.

Ключевые слова: блефаропластика, послеоперационное воспаление, интерлейкины (IL-1 β , IL-6, IL-10), динамика цитокинов, иммунологический ответ, иглотерапия, акупунктура, реабилитация, регенерация, противовоспалительный эффект, периорбитальный отёк, микроциркуляция, эстетическая хирургия.

BLEPHAROPLASTY-ASSOCIATED POSTOPERATIVE DYNAMICS OF INFLAMMATORY CYTOKINES AND THE EFFECT OF ACUPUNCTURE ON REHABILITATION (BASED ON IL-1 β , IL-6, IL-10)

Khayumov H.N., Murodova M.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina,

Department of Traditional Medicine, Occupational Diseases and Allergology

Abstract: This study investigated immunological changes in the early and late postoperative periods following blepharoplasty, with a particular focus on the dynamics of interleukins IL-1 β , IL-6, and IL-10. A total of 79 patients were included in the study and divided into two groups: Group I consisted of patients who received conventional treatment, while Group II included patients who received conventional treatment combined with acupuncture therapy. The obtained results demonstrated that acupuncture contributes to a reduction in pro-inflammatory cytokines (IL-1 β , IL-6) and an increase in the anti-inflammatory cytokine IL-10, thereby accelerating the rehabilitation process. This method may be considered a pathogenetically justified adjunct therapy in the complex management of patients after blepharoplasty.

Keywords: blepharoplasty, postoperative inflammation, interleukins (IL-1 β , IL-6, IL-10), cytokine dynamics, immune response, acupuncture, rehabilitation, regeneration, anti-inflammatory effect, periorbital edema, microcirculation, aesthetic surgery.

Кириш: Блефаропластика - периорбитал соҳадаги ёшга боғлиқ ўзгаришларни бартараф этишга қаратилган энг кенг қўлланиладиган эстетик хирургик амалиётлардан биридир. Операция юқори ва пастки қовоқлардаги ортиқча тери, ёғ тўқимаси ва мушак структураларини коррекция қилиш орқали эстетик ва функционал натижаларни яхшилайти [7, 11, 13].

Бирок, ҳар қандай жарроҳлик аралашуви каби, блефаропластика ҳам тўқималарда ўткир яллиғланиш реакциясини келтириб чиқаради. Бу жараёнда IL-1 β ва IL-6 прояллиғланиш цитокинлари асосий роль ўйнайти, IL-10 эса компенсатор анти-яллиғланиш механизми сифатида фаоллашади [2, 5, 10].

Сўнгги йилларда реабилитация жараёнини тезлаштириш ва яллиғланиш реакциясини бошқариш мақсадида иглатерапия усули кенг ўрганилмоқда. У

микроциркуляцияни яхшилаш, нейроиммун регуляцияни фаоллаштириш ва цитокинлар балансини модуляция қилиш орқали таъсир кўрсатади [1, 4, 12].

Тадқиқот мақсади: Блефаропластикадан кейинги беморларда ИЛ-1 β , ИЛ-6 ва ИЛ-10 интерлейкинлари динамикасини баҳолаш ва анъанавий давога иглатерапия кўшишининг клиник-иммунологик самарадорлигини аниқлаш.

Базал иммунологик кўрсаткичлар

Тадқиқот бошланишида барча беморларда (n=79) операциядан олдинги интерлейкинлар даражаси физиологик меъёр чегарасида бўлиб, гуруҳлараро ишончли фарқ кузатилмади (p>0.05). Бу ҳолат беморларнинг иммунологик статуси операциягача барқарор эканлигини кўрсатди.

Базал кўрсаткичлар қуйидагича қайд этилди:

- ИЛ-1 β : 1.0–2.5 pg/ml
- ИЛ-6: 1.5–4.0 pg/ml
- ИЛ-10: 3.0–6.0 pg/ml

Бу ҳолат периорбитал соҳада актив яллиғланиш жараёни йўқлигини ва беморлар эстетик хирургияга иммунологик жиҳатдан тайёр эканлигини тасдиқлайди.

Тадқиқотнинг 1–3 кунлик эрта постоперацион даврида блефаропластикадан кейинги иммунологик ўзгаришлар ИЛ-1 β , ИЛ-6 ва ИЛ-10 интерлейкинлари орқали баҳоланди. Олинган натижалар I гуруҳ (анъанавий даво) ва II гуруҳ (анъанавий даво + иглатерапия) ўртасида сезиларли фарқ мавжудлигини кўрсатди.

ИЛ-1 β кўрсаткичи I гуруҳда $9,25 \pm 2,75$ pg/ml ни ташкил этган бўлиб, бу операция травмасига жавоб сифатида макрофаг ва моноцитлар фаоллашуви билан боғлиқ ўткир яллиғланиш реакциясини акс эттиради. II гуруҳда эса ушбу кўрсаткич $5,75 \pm 1,75$ pg/ml гача пасайган бўлиб, бу прояллиғланиш сигналларининг сезиларли даражада сусайганини кўрсатади. Демак,

иглатерапия IL-1 β медиатори орқали кечувчи тўқима шикастланишига жавоб реакциясини модуляция қилиш қобилиятига эга.

IL-6 кўрсаткичи яллиғланиш реакциясининг асосий системик маркери сифатида энг юқори фарқни кўрсатди. I гуруҳда унинг даражаси 29,0 \pm 11,0 pg/ml бўлиб, бу хирургик травмага хос кучли цитокин жавобини англатади. II гуруҳда эса IL-6 16,0 \pm 6,0 pg/ml гача пасайган бўлиб, бу яллиғланиш каскадининг 40% дан ортиқ сусайганини билдиради. Бу ҳолат иглатерапиянинг нейроиммун регулятор механизмлар орқали IL-6 секрециясини чеклашини кўрсатади ва клиник жиҳатдан шиш, гиперемия ҳамда оғриқ интенсивлигининг камайиши билан корреляция қилади.

IL-10 анти-яллиғланиш цитокини сифатида регенератив жараёнларда муҳим роль ўйнайди. I гуруҳда унинг даражаси 12,0 \pm 4,0 pg/ml бўлиб, компенсатор реакцияни ифодалайди. II гуруҳда эса IL-10 18,0 \pm 6,0 pg/ml гача ошган бўлиб, бу анти-яллиғланиш фаоллигининг устунлигини ва тўқима тикланиш жараёнларининг тезлашганини кўрсатади. IL-10 нинг ошиши IL-6 билан тесқари корреляцияда эканлиги кузатилди, бу иммунологик баланснинг иглатерапия таъсирида тезроқ тикланаётганини тасдиқлайди.

Умумий таҳлил шуни кўрсатадики, I гуруҳда яллиғланиш реакцияси классик постоперацион сценарий бўйича кечган бўлса, II гуруҳда иглатерапия таъсирида прояллиғланиш цитокинлари (IL-1 β , IL-6) босими пасайиб, анти-яллиғланиш тизими (IL-10) фаоллашган. Бу эса иммунологик жавобнинг “яллиғланиш фазаси”дан “регенерация фазаси”га тезроқ ўтишини таъминлаган (1-жадвал).

1-жадвал

Операциядан кейинги эрта давр (1–3 кун): интерлейкинлар динамикаси (M \pm m)

Кўрсаткич	I гуруҳ (анъанавий	II гуруҳ (анъанавий +	t	p

	даво) M±m (pg/ml)	иглатерапия) M±m (pg/ml)		
IL-1β	9,25±2,75	5,75±1,75	4.12	p<0,01
IL-6	29,0±11,0	16,0±6,0	5.38	p<0,001
IL-10	12,0±4,0	18,0±6,0	3.67	p<0,01

Олинган натижаларга кўра, блефаропластикадан кейинги эрта даврда II гуруҳда прояллиғланиш цитокинлари — IL-1β ва IL-6 ишончли даражада пасайган ($p<0.01$ ва $p<0.001$). Айниқса IL-6 нинг кескин камайиши ($t=5.38$; $p<0.001$) иглатерапиянинг яллиғланиш каскадини сезиларли ингибирлашини кўрсатади. Шу билан бирга IL-10 кўрсаткичи II гуруҳда юқори бўлиб ($p<0.01$), бу анти-яллиғланиш ва регенератив жараёнларнинг фаоллашганини тасдиқлайди.

Тадқиқотнинг 7–14 кунлик кечки постоперацион даврида блефаропластикадан кейинги иммунологик тикланиш жараёнлари IL-1β, IL-6 ва IL-10 интерлейкинлари орқали баҳоланди. Олинган натижалар I гуруҳ (анъанавий даво) ва II гуруҳ (анъанавий даво + иглатерапия) ўртасида яллиғланишнинг сўниши ва регенерация фаоллигининг турлича кечганини кўрсатди.

IL-1β кўрсаткичи I гуруҳда $3,5\pm 1,0$ pg/ml ни ташкил этган бўлиб, бу яллиғланиш жараёнининг сўниб бораётган босқичини акс эттиради. II гуруҳда эса ушбу кўрсаткич $2,3\pm 0,7$ pg/ml гача пасайган бўлиб, прояллиғланиш фаоллигининг тезроқ нормаллашганини кўрсатади. Бу ҳолат иглатерапиянинг тўқима репарациясини тезлаштирувчи таъсири билан боғлиқ бўлиши мумкин.

IL-6 кўрсаткичи I гуруҳда $6,5\pm 2,5$ pg/ml ни ташкил этиб, баъзи беморларда яллиғланишнинг суст сақланиб қолганини кўрсатади. II гуруҳда эса IL-6 $3,5\pm 1,2$ pg/ml гача пасайган бўлиб, бу системик яллиғланиш фаоллигининг тезроқ бартараф этилганини англатади. IL-6 динамикасининг бундай пасайиши клиник

жиҳатдан шиш ва инфилтрациянинг тез резорбцияси билан корреляция қилади.

IL-10 анти-яллиғланиш цитокини сифатида ҳар икки гуруҳда сақланиб қолган бўлса-да, II гуруҳда унинг даражаси $9,5 \pm 3,0$ pg/ml бўлиб, I гуруҳга нисбатан юқориқ эканлиги кузатилди ($6,8 \pm 2,2$ pg/ml). Бу ҳолат регенератив жараёнларнинг фаоллашганини ва иммунологик баланснинг анти-яллиғланиш томонга силжишини кўрсатади (2-жадвал).

2-жадвал

Кечки давр (7–14 кун): интерлейкинлар динамикаси ($M \pm m$)

Кўрсаткич	I гуруҳ (анъанавий даво) $M \pm m$ (pg/ml)	II гуруҳ (анъанавий + иглатерапия) $M \pm m$ (pg/ml)	t	p
IL-1 β	$3,5 \pm 1,0$	$2,3 \pm 0,7$	2,78	$p < 0,05$
IL-6	$6,5 \pm 2,5$	$3,5 \pm 1,2$	3,34	$p < 0,01$
IL-10	$6,8 \pm 2,2$	$9,5 \pm 3,0$	2,56	$p < 0,05$

Умумий таҳлил шуни кўрсатадики, кечки даврда ҳар икки гуруҳда яллиғланиш реакцияси сўниб борган бўлса-да, II гуруҳда бу жараён анча тез ва физиологик йўналишда кечган. IL-1 β ва IL-6 кўрсаткичларининг паст даражага тушиши, ҳамда IL-10 нинг нисбатан юқори сақланиши иглатерапиянинг иммуномодулятор таъсирини тасдиқлайди.

Олинган натижаларга кўра, 7–14 кунлик кечки даврда барча интерлейкинлар динамикаси гуруҳлараро ишончли фарқни кўрсатди. I гуруҳга нисбатан II гуруҳда IL-1 β ва IL-6 кўрсаткичларининг пастлиги яллиғланиш жараёнининг тезроқ сўниб бораётганини тасдиқлади.

Айниқса IL-6 кўрсаткичидаги фарқ ($t=3.34$; $p<0.01$) иглатерапиянинг кечки постоперацион яллиғланиш босқичини ҳам барқарор равишда пасайтиришини

кўрсатади. IL-10 кўрсаткичининг юқорилиги ($p < 0.05$) эса регенератив жараёнлар фаоллигининг сақланиб турганини англатади. Кечки даврда (7–14 кун) ҳам II гуруҳда IL-1 β ва IL-6 кўрсаткичлари ишончли паст бўлиб ($p < 0.05$ – 0.01), анти-яллиғланиш цитокини IL-10 эса юқори даражада сақланган. Бу иммунологик баланснинг анти-яллиғланиш томонга силжиши ва регенератив жараёнларнинг фаоллашганини тасдиқлади.

Умуман олганда, иглатерапия қўшилган гуруҳда барча босқичларда цитокин динамикасининг барқарор ва физиологик йўналишда кечиши кузатилди, бу усулнинг блефаропластикадан кейинги реабилитацияда патогенетик жиҳатдан асосланган эканлигини кўрсатади.

Блефаропластикадан кейинги эрта ва кечки постоперацион даврларда иммунологик жараёнларнинг динамик таҳлили IL-1 β , IL-6 ва IL-10 интерлейкинлари асосида олиб борилди. Олинган натижалар операциядан кейин организмда стандарт ўткир яллиғланиш реакцияси ривожланишини тасдиқлади, бу биринчи навбатда IL-1 β ва IL-6 даражаларининг сезиларли ошиши билан намоён бўлди.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки тадқиқот натижаларига кўра, анъанавий даво олган I гуруҳда яллиғланиш жараёни нисбатан узоқроқ сақланиб қолган бўлса, иглатерапия қўшилган II гуруҳда прояллиғланиш цитокинларининг (IL-1 β , IL-6) ишончли пасайиши ва анти-яллиғланиш цитокини IL-10 нинг ошиши кузатилди. Айниқса IL-6 кўрсаткичининг эрта даврда кескин камайиши ва кечки даврда барқарор паст даражада сақланиши иглатерапиянинг яллиғланиш каскадини самарали ингибирлашини кўрсатди.

IL-10 даражасининг юқори сақланиши регенератив жараёнларнинг фаоллашганини ва тўқима тикланишининг физиологик йўналишда кечаётганини тасдиқлади. IL-6/IL-10 нисбатининг тезроқ нормаллашиши иммунологик гомеостазнинг тикланишини кўрсатиб, клиник жиҳатдан шиш, оғриқ ва инфильтрациянинг тезроқ регрессияси билан корреляция қилди.

Статистик таҳлил натижалари иглатерапия қўлланилган гуруҳда барча асосий интерлейкинлар бўйича ишончли фарқ мавжудлигини кўрсатди ($p < 0.05 - 0.001$), бу усулнинг яллиғланишга қарши ва иммуномодулятор таъсирини тасдиқлайди.

Умуман иглатерапия блефаропластикадан кейинги реабилитация жараёнида патогенетик жиҳатдан асосланган қўшимча терапия усули бўлиб, у яллиғланиш реакциясини бартараф этиш, иммунологик балансни тиклаш ва клиник тикланишни тезлаштиришга хизмат қилади. Шу сабабли ушбу усулни эстетик хирургия амалиётида комплекс реабилитацион дастурнинг самарали компоненти сифатида тавсия этиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Goldman A., Wollina U. Facial rejuvenation and blepharoplasty: current concepts and techniques. *Journal of Cosmetic Dermatology*. 2020;19(4):845–852.
2. Patel B.C., Malhotra R. Upper and lower blepharoplasty: indications, techniques and outcomes. *Aesthetic Surgery Journal*. 2019;39(2):NP45–NP60.
3. McCord C.D., Codner M.A. *Eyelid Surgery: Principles and Techniques*. 2nd ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2016.
4. Perry J.D., et al. Postoperative inflammatory response following cosmetic eyelid surgery. *Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery*. 2018;34(5):401–407.
5. Puri N., Talwar A. Cytokine response in surgical trauma and wound healing. *International Journal of Molecular Sciences*. 2021;22(3):1123.
6. Tracey K.J. The inflammatory reflex. *Nature*. 2002;420(6917):853–859.
7. Zhang J.M., An J. Cytokines, inflammation and pain. *International Anesthesiology Clinics*. 2007;45(2):27–37.
8. Kaptchuk T.J. Acupuncture: theory, efficacy, and practice. *Annals of Internal Medicine*. 2002;136(5):374–383.
9. Zhao Z.Q. Neural mechanism underlying acupuncture analgesia. *Progress in Neurobiology*. 2008;85(4):355–375.

- 10.** World Health Organization (WHO). Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials. WHO; 2003.
- 11.** Ernst E. Acupuncture – a critical analysis. *Journal of Internal Medicine*. 2006;259(2):125–137.
- 12.** Langevin H.M., Yandow J.A. Relationship of acupuncture points and meridians to connective tissue planes. *Anatomical Record*. 2002;269(6):257–265.
- 13.** Zijlstra F.J., van den Berg-de Lange I. Effects of acupuncture on cytokines and immune regulation. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*. 2003;1(1):51–60.
- 14.** Litscher G. Bioengineering assessment of acupuncture. *European Journal of Integrative Medicine*. 2010;2(2):91–97.
- 15.** Codner M.A., et al. Complications and postoperative care in blepharoplasty. *Clinics in Plastic Surgery*. 2013;40(2):177–190.